

O'ZBEKISTON FLORASINING ENDEMIK TURLARI TAKSANOMIYASI

Nurmatov Ro'zimuhammad Tojimurodovich¹, Jumayev Temurbek Baxtiyorovich²,

Bo'riyeva Maxsuma Eshmurot qizi³

¹DTPI stajiyor o'qituvchisi, ²DTPI talabasi, ³DPTI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15628943>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishi orqali O'zbekiston florasida tarqalgan endemic turlarning taksonomik tarkibi faqat mavjud gerbariy namunalari asosida tuzildi. Quyida har bir turning sistematikasi, dastlabki tavsifi chop etilgan manbasi, o'zbekcha nomi, uchrash balandlik mintaqasi, ekologiyasi, ahamiyati, davlatlar kesimida tarqalishi va O'zbekiston florasidan terilgan hamda TASH fondida saqlanayotgan gerbariy namunalari keltirilgan

Kalit so'zlar: Endem, flora, takson, TASH, kriptofit, kenja turkum, seksiya.

Аннотация. В ходе данной научно-исследовательской работы был составлен таксономический состав эндемичных видов, распространенных во флоре Узбекистана, на основе исключительно имеющих гербарных образцов. Ниже приводится систематика каждого вида, опубликованный источник первоначального описания, узбекское название, высотный ареал, экология, значение, распространение по странам, а также гербарные образцы, собранные из флоры Узбекистана и хранящиеся в фонде TASH.

Ключевые слова: Эндемик, флора, таксон, TASH, криптофит, подсемейство, секция

Abstract. This research work has compiled the taxonomic composition of endemic species distributed in the flora of Uzbekistan based only on available herbarium specimens. Below is the systematics of each species, the published source of the initial description, the Uzbek name, the altitudinal region of occurrence, ecology, significance, distribution across countries, and herbarium specimens collected from the flora of Uzbekistan and stored in the TASH fund.

Keywords: Endemic, flora, taxon, TASH, cryptophyte, subfamily, section

O'zbekiston florasida bo'yicha endem turlar soni va ularning oilalar bo'yicha taqsimlanishi tog' va tekislikda o'sish shakliga ko'ra tarqalishi tahlil qilinganda, dunyo miqiyosida eng turga boy oila hisoblangan (1000 turqum, 30 000 tur) murakkabguldoshlar oilasining O'zbekistonda 122 turqum, 567 turi tarqalgan bo'lsa, shundan 14,8% gina endemdir. Kavardoshlar oilasining O'zbekistonda 6 turidan 2 turi yoki 33,6% endem, kermakdoshlar oilasining 38 turidan 12 turi yoki 31,4% endemdir.

O'zbekistonda tarqalgan o'simlik turqumlarini tahlil qilinganda, endemga boy turqumlar ko'ziniya 133 dan 52 turi, eremostaxis 36 turidan 13 turi, akantolimon 24 turidan 10 turi, xldizarum 19 turidan 11 turi endem ekanligi aniqlandi. O'rta Osiyo bo'yicha esa 3336 tur yoki 46% endemdir. SHuningdek turlar tekislikga nisbatan tog'li o'lkalarda ko'p tarqalgan. Demak, endem turlarni oilalari bo'yicha taqsimlanishida murakkabguldoshlar turga boy bo'lsada. Endem turlari bo'yicha 15 o'rinda turadi. Hayot shakliga ko'ra eng turga boyi ko'p yillik o'tlar (256 tur) to'g'ri kelsa, mintaqalar bo'yicha tarqalishida 337 tur tog'larda 44 tur tekislikda tarqalgani ma'lum bo'ldi.

Ko'pchilik endem turlar ma'lum ekologik muhitda yashashga o'ta ixtisoslashgan. Jumladan mezazoy va kaynazoy erasi qoldiqlaridan iborat qoyalar, gipsli qatlamlar, turli rangli toshli qoyalar, sho'rxokli, qumli maydonlar, tepaliklar shular jumlasidandir.

Keyingi yillar o'simlik boyliklariga befarq qarash va ulardan ko'r – ko'rona foydalanish oqibatida, ko'plab noyob o'simlik turlarining zahiralari kamayib, yo'qolib borish havfi ostida qolmoqda.

Hozirgi kunda «Qizil kitob»ga kiritilishi kerak bo'lgan o'simlik turlarining soni 163 tadan 300 va undan ortib ketdi. Ularning deyarli hammasi endem turlardir. Endem turlarni saqlab qolish va ko'paytirish maqsadida qo'riqxonalar, buyurtmalar, yodgorliklar tashkil qilish zarur deb hisoblaymiz.

Ekin maydonlari esa 11577,7 gektarni yoki 25,66% ni tashkil qiladi. Respublikamizda jami 145 oila, 1028 turqum, 4230 tur o'simlik o'sadi. SHundan 492 turi madaniy 3737 turi tabiiy holda tarqalgan. Bu turlar orasida iste'mol qilinadigan mevali, yong'oq – mevali, dorivor, ziravor, efir- moyli, moyli, bo'yoqbop, vitaminli, oshlovchi moddali, asal to'tuvchi, alkaloidli, oqsilli, uglevodli, manzarali, zaharli, tolali, yem – hashak bo'ladigan va boshqa foydali o'simliklar ko'plab uchraydi. Ulardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida, ya'ni qishloq xo'jaligida, tibbiyotda va sanoatda keng foydalanilmoqda. Ma'lumki, har bir mamlakat florasini bir tomondan o'ziga xosligi va oila, turkum, tur – tarkibi bilan harakterlansa, ikkinchi tomondan endem turlari bilan ham farqlanib turadi. O'zbekiston florasining tarkibi bir muncha yaxshi o'rganilgan bo'lsada, lekin endemik turlari haqida adabiyotlar kam. Ekin maydonlari esa 11577,7 gektarni yoki 25,66% ni tashkil qiladi. Respublikamizda jami 145 oila, 1028 turqum, 4230 tur o'simlik o'sadi. SHundan 492 turi madaniy 3737 turi tabiiy holda tarqalgan. Bu turlar orasida iste'mol qilinadigan mevali, yong'oq – mevali, dorivor, ziravor, efir- moyli, moyli, bo'yoqbop, vitaminli, oshlovchi moddali, asal to'tuvchi, alkaloidli, oqsilli, uglevodli, manzarali, zaharli, tolali, yem – hashak bo'ladigan va boshqa foydali o'simliklar ko'plab uchraydi. Ulardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida, ya'ni qishloq xo'jaligida, tibbiyotda va sanoatda keng foydalanilmoqda.

Ma'lumki, har bir mamlakat florasini bir tomondan o'ziga xosligi va oila, turkum, tur – tarkibi bilan harakterlansa, ikkinchi tomondan endem turlari bilan ham farqlanib turadi.

O'zbekiston florasining tarkibi bir muncha yaxshi o'rganilgan bo'lsada, lekin endemik turlari haqida adabiyotlar kam. Har bir mamlakat endemik turlarini o'rganish, nafaqat amaliy balki nazariy jihatdan ham ahamiyatlidir.

Endemik turlarni har tomonlama o'rganish, hudud florasini va o'simliklar qoplamini shakllanishiga doir evolyusion bosqichlarga aniqlik kiritishda alohida ahamiyat kasb etadi. SHuningdek, o'simlik resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston florasini balki turli sifatga egaligi haqida ham tasavvurga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Respublikamiz O'zbekiston florasining endem turlari hududiga nazar tashlar ekanmiz, ekologik muhitni va u yerlarda o'suvchi o'simliklarda shu muhitga muvofiq keladigan ko'rinishlar hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Qumli cho'llarda bargsiz saksavullar bargining eni bir metrga yetadigan chukri, barglari tikonli karrokni, ildizi 20 metrga yetadigan yantoqni va boshqa xildagi turli ko'rinishlarini kuzatishimiz mumkin. Barglarning hammasi turli muhit sharoitlarida, turlicha o'simlik qiyofalari shakllanganligi dalil bo'la oladi. Muhit sharoitni o'simlikning tashqi qiyofasiga ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi.

O'zbekiston florasida va O'rta Osiyo o'simliklarini aniqlagichi hamda shu sohada olib borgan kuzatishimizga asoslangan holda O'zbekiston florasida bo'yicha endem turlar soni va ularning oilalar bo'yicha taqsimlanishi, tog' va tekstilikda o'sish shakliga ko'ra tarqalishi haqida ayrim ma'lumotlar berishga harakat qildik.

Xulosaga kelish mumkinki, sistematik taksonlarga mansub endem turlar soniga qarab tegishli aniq xulosaga kelish mumkin emasligiga ishonch hosil qildik. Ma'lumki, tur soni bo'yicha eng endemga boy oila murakkabguldoshlar hisoblanadi. SHuningdek, bu oila tur soni bo'yicha ham dunyo miqyosida eng turga boy oilalardan biridir. Oila dunyo miqyosida 1000 turqum, 30 000 turga ega, O'zbekistonda esa uni 122 turqumi, 567 turi ma'lum. O'zbekistondagi umumiy tur soniga nisbatan olinadigan bo'lsa, 567 turdan 84 turi yoki 14,8% gina endem turlardan tarkib topganligini ko'rish mumkin. Kavardoshlar oilasining O'zbekistonda tarqalgan 6 turidan 2 tasi yoki 33,5% endemdir. Kermakdoshlar oilasining O'zbekistonda tarqalgan 38 ta turidan 12 tasi yoki 31,6% endemdir. Demak, oilalarning O'zbekistonda tarqalgan turlari soniga nisbatan olinadigan bo'lsa, endem turlarga boyligi jihatdan murakkabdoshlar oilasi o'n beshinchi o'rinlarni egallaydi. Oilalar bo'yicha endem turlar ro'yxati tuzilganda suvlik muhitda yashovchi oilalarga mansub o'simlik turlari kiritilmagan. Bularga: g'ijjakdoshlar, zosteradoshlar, nayadadoshlar, suvyaproqdoshlar, plinadoshlar, shoxbargdoshlar, xalorragidoshlar, xipperidoshlar, lentibilaridoshlar, qo'g'adoshlar, sparganiumdoshlar, qirqbargdoshlar, suvpiyozdoshlar, bulduruqdoshlar, yakandoshlar kiradi. Shunisi qiziqki, geografik tarqalishi jihatdan o'ziga xos bo'lgan ayrim oilalarda O'zbekiston uchun endem turlar mo'tlaqo yo'q. Bularga tuyatobondoshlar, rezedadoshlar, pistadoshlar va boshqa oilalardir. Yuksak sporali o'simliklar, ochiq urug'lilar orasida ham endem turlar (qirqquloqdoshlar, salviniyadoshlar, marsoliadoshlar, ofnoglossumdoshlar, qarag'aydoshlar, sarvdoshlar, qizilchadoshlar oilalari) yo'q. SHuningdek, sho'rxok muhitda o'suvchi (galofil) oilalar turlari orasida ham endem turlar uchramaydi. Bular uchchanoqdoshlar, yulg'undoshlar oilalaridir.

Nihoyat, begona o'simlik turlariga boy bo'lgan, madaniy o'simliklarga bog'liq bo'lgan va madaniy o'simliklarga ega bo'lgan oilalarda ham endemik turlar (gulto'ldoshlar, semizo'tdoshlar, gulxayrdoshlar, pechakdoshlar, ra'noguldoshlar, qayindoshlar va boshqa ko'plab oilalar) uchramaydi. O'zbekiston florasida uchraydigan 3 oiladan endem turlarga ega bo'lmaganlari 78 oilani yoki umumiy oilalari 70,3 %ni tashkil qiladi. O'zbekiston uchun harakterli va yirik oilalar hisoblangan boshqadoshlar, sho'radoshlar, karamdoshlar, kampirchopondoshlar, ayiqtovondoshlar, sigirquyruqdoshlar oilalarida esa endem turlar soni nisbatan oz.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytib ham aytib o'tish kerakki, O'zbekiston uchun endemga ega bo'lmagan oilalarning ko'pchilik turlari O'rta Osiyo uchun endem hisoblanadi. Bunga hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Chunki, O'zbekiston floristik nuqtai nazardan yondoshiladigan bo'lsa, u O'rta Osiyoning bir qismidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Flora Uzbekistanika" (Sennikov 2017).
12. "Opredelitel'ya rasteniy Sredney Azii" (Vvedenskiy 1971).
2. Turginov O.T. Boysun botanik-geografik rayoni florasida: Dis. kand biol nauk. – Toshkent, 2017. – 120

3. Tojiboyev K.Sh. Chodaksoy havzasining o'simliklar qoplami va o'tloqlari. Toshkent, 2006.
4. To'xtayev A., Hamidov A., Fayziyev A. "Botanikadan o'quv – dala praktikasi" Toshkent, "O'qituvchi" 1998.
5. Tojiboev K.Sh. Flora Yugo-Zapadnogo Tyan-Shanya. Tashkent, Fan, 2010.
6. «Flora Uzbekistana» 1-6 t. T. 1941-1962 gg
7. Xoliqov S., Pratorov O'., Fayzoev A. "O'simliklar aniqlagichi" Toshkent, "O'qituvchi", 1995.
8. Hamidov A., Nabiev M., Odilov T. "O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi" Toshkent . "O'qituvchi" 1997.